

Fuente:<http://despertadorlavalle.com.ar/2018/10/08/el-gas-y-la-teoria-de-hood-robin/>

LA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Jaime Araujo-Frias
jaraujof@unsa.edu.pe

La corrupción política mata, no de manera directa, claro está. Luchar por erradicarla no es una opción, es una necesidad. Pero si de luchar se trata, es preciso conocer el problema en su raíz. El propósito de este trabajo fue averiguar lo que necesitamos conocer sobre la corrupción política para empezar comprender y actuar eficazmente. Se concluye que la raíz de la corrupción política consiste en creerse la sede del ejercicio del poder y ejercerlo sin referencia primera y última al pueblo. Luchar por erradicarla no pasa por reformas legales ni políticas, sino por transformar la política. La cual requiere cambiar la perspectiva que orienta la *praxis* política vigente.

Palabras clave: Filosofía; Política; Poder; Corrupción; Raíz; Transformación política.

A RAIZ DA CORRUPÇÃO POLÍTICA

A corrupção política mata, não diretamente, é claro. Lutar para erradicar não é uma opção, é uma necessidade. Mas, se houver luta, é necessário conhecer o problema em sua raiz. O objetivo deste trabalho foi descobrir o que precisamos saber sobre corrupção política para começar a entender e agir de maneira eficaz. Conclui-se que a raiz da corrupção política consiste em acreditar na sede do exercício do poder e exercê-lo sem a primeira e a última referência ao povo. Lutar para erradicá-lo não passa por reformas políticas ou legais, mas para transformar a política. O que requer mudar a subjetividade que norteia a *práxis* política atual.

Palavras-chave: Filosofia; Política; Poder; Corrupção; Raíz; Transformação política.

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA MATA

Una persona que muere de hambre – dice Jean Ziegler – muere asesinada. Del mismo modo se podría decir que una persona que muere por causas del frío muere asesinada. En 2018 en el Perú murieron más de 600 personas entre ancianos y niños menores de 5 años por neumonía (Araujo-Frias, 2018, julio 3). No obstante, en este mismo país cada año se pierden 12.600 millones de soles por actos de corrupción, el cual representa el 10% del presupuesto nacional

(Defensoría del Pueblo, 2017). Lo que queremos decir es que la apropiación del presupuesto público por quienes toman decisiones que afectan a todos, impide el acceso a los medios de vida, como la salud pública.

Y, “si me impiden los medios con que vivo, me quitan la vida entera”, decía Shylock, el personaje de *El mercader de Venecia*. La corrupción política mata. No directamente, claro está. Luchar por erradicarla no es una opción, es una necesidad. El 2019 ha sido denominado el “Año de la lucha contra la corrupción y

la impunidad” por el gobierno peruano. Si de lucha se trata convendría seguir el tradicional consejo de *El arte de la guerra*: “Es preciso conocer al enemigo”. Esto es así porque necesitamos conocer para comprender, y comprender para tomar decisiones y actuar con eficacia (Marina, J. A, y Rambaud, J, 2018).

En la tarea de conocer para comprender y comprender para actuar, la filosofía cumple un papel sustancial, dado que enmarca nuestro modo de ver los problemas y moldea nuestras apreciaciones y decisiones sobre los mismos. Así lo confirma el filósofo Tom Kasulis cuando dice que la filosofía no solamente puede comprender, sino también transformar una cultura (Citado por Baggini, J, 2019). Sin embargo, así como la filosofía puede ayudarnos en esta tarea, también puede fallar y, en lugar de ayudar a develar los problemas puede encubrirlos (Salazar Bondy, A, 2013). Por eso se debe tener mucho cuidado al elegir los marcos teóricos conceptuales con los cuales se pretenda pesar un determinado problema.

El propósito de este ensayo es averiguar lo que necesitamos conocer sobre la corrupción política para empezar comprender y actuar. Sin embargo, previamente indicaremos lo que han dicho algunos filósofos sobre lo que es la corrupción política.

QUÉ ES LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

Cifuentes (2018) señala que la corrupción es el mal uso del dinero público por parte de políticos y funcionarios y su desvío ilícito hacia el beneficio personal o privado. En la misma línea anotan Bilbeny (2014) cuando dice que la corrupción política es una actividad ilícita de tipo económico en el ejercicio de un cargo político y aprovechándose de este; Camps (2014) al considerar que la corrupción política consiste en la utilización de recursos públicos para el beneficio del interés privado sobre el interés público que es lo que debiera ser el objetivo de la buena política; y, Cruz (2014) al definir la corrupción política como la apropiación privada de recursos públicos.

Al parecer para los filósofos antes reseñados la corrupción política está referida principalmente a la apropiación particular del presupuesto público. No obstante, como opina Sandel (2013) el concepto de corrupción política abarca mucho más que los sobornos y los pagos ilícitos. Consiste, no solamente en buscar exclusivamente el propio enriquecimiento económico, sino también, el prestigio o el poder, en vez de buscar el bien público (Cortina, A, 1996). Como ejemplo podemos citar el caso de Adolfo Hitler, quien al parecer no robó los caudales públicos, pero usó el poder político para dominar y asesinar a la población. De lo que se sigue, entonces, es que la corrupción

política no tiene que ver únicamente con la apropiación de dinero, sino con algo más.

Al respecto, Sandoval Ballesteros (2016) nos amplía el concepto al definir la corrupción política como una forma de dominación social sustentada en un diferencial de poder en el que predominan el abuso y la impunidad. El ejercicio abusivo del poder, entonces, es lo que caracteriza en general todo acto de corrupción política. De aquí que no sea posible pensar la corrupción política sin reparar en su elemento principal: el poder. Esto es determinante si se pretende comprender lo que hay detrás de los actos denominados corruptos. Porque:

... muchas veces, cuando se analiza la corrupción política, se corre el riesgo de quedarse con lo anecdótico y olvidar lo esencial: sus causas profundas. La corrupción hunde sus raíces de forma ramificada y profunda. Si se pretende combatirla cortando sus ramas, lo único que se consigue es que más adelante vuelvan a surgir con igual o más fuerza. El camino consiste en evitar que llegue el agua y la luz que alimentan sus raíces y cortarlas (Villoria, M, 2014, p. 15).

En efecto, si se trata de luchar contra la corrupción política se tiene que atacar a lo que no es visible a simple vista. Lo que vemos como corrupción son únicamente sus ramificaciones. Lo que no vemos es la raíz en la que lo que llamamos corrupción se sostiene y desarrolla. Y, si no atacamos la raíz seguiremos haciendo más de lo mismo: nada.

LA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

El concepto raíz lo tomamos prestado de la botánica. El cual refiere al primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. En tal sentido, con raíz de la corrupción política nos referimos al primer elemento embrionario que se desarrolla durante la gestación del fenómeno corrupción política. Se ha dicho que la política es ante todo ejercicio de poder. De manera que es por el poder por donde iniciaremos nuestro análisis.

Solamente para efectos didácticos, distingamos entre lo político y la política. La esfera de lo político comprende a las instituciones (Estado) en tanto relación social que condensa el modo de resolver los problemas del pueblo. La esfera de la política, en cambio, comprende las *praxis* de organización y movilización popular. La primera corresponde al poder delegado y lo ejercen los representantes políticos. La segunda corresponde al poder delegante y lo ejerce el pueblo.

En resumen, la política funda el poder delegado, y en consecuencia, este poder delegado se subordina a ella. En otras palabras, el ejercicio delegado del poder político se legitima por el consenso del pueblo, no de las instituciones. Aunque debemos aclarar enseguida que toda *praxis* política siempre es institucional. Pero que sea institucional no quiere decir que las instituciones deban prevalecer aún en contra de la voluntad popular¹. El pueblo en tanto único sujeto real de la política no puede ser sustituido por la formalidad de las instituciones (Araujo-Frias, J, 2019, octubre 5).

Ahora bien, cuando los representantes ejercen el poder político sin el consenso del pueblo (poder fundante) y recurren a las instituciones (poder fundado) para legitimarse con el argumento de que la política es que las instituciones prevalezcan, decimos que se ha originado un problema. A ese problema se le denominó en latín *corruptiōnis* que significa romper, hacer pedazos, quebrar o desconectar. Por extensión, si lo aplicamos a la política, su corrupción consiste en desconectarse de los intereses del pueblo.

Entonces ¿en qué consiste la corrupción política? El filósofo de la liberación, Enrique Dussel, nos sugiere el concepto:

... en que el actor político (los miembros de la comunidad política, sea ciudadano o representante) cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumple alguna función [...] como la sede o la fuente del poder político. [...] Si los miembros del gobierno, por ejemplo, creen que ejercen el poder desde su autoridad autorreferente (es decir, referida a sí mismos), su poder se ha corrompido (Dussel, E, 2006: 13-14).

La subjetividad es la que produce tal o cual objetividad. La perspectiva que se tiene de la política produce tal o cual práctica política (Bautista Segales, J. J, 2019, setiembre 29). El creerse la sede del ejercicio del poder político es lo que origina que se utilicen los recursos públicos para el beneficio e interés privado sobre el interés público, es lo que mueve a utilizar el poder para dominar al pueblo. Entonces, la corrupción política se inicia no cuando el representante político se apropia del dinero público, no cuando utiliza el poder delegado para beneficio personal, sino cuando se cree la sede del poder y lo ejerce sin referencia a quien le delegó, el pueblo.

Esta es la perspectiva presupuesta en todo acto de corrupción política, “es su fundamento ontológico” (Dussel, E, 2018, agosto 15). Si no se corta esta visión de la política, se deja intacta sus raíces. Si esta es la raíz de la corrupción política, entonces, luchar por erradicarla no pasa tanto por empeñarse con reformas legales, pero tampoco con reformas políticas, sino por transformar la política vigente. Y, transformar quiere decir cambiar la visión del ejercicio de la política. Esto es, cambiar la subjetividad, la perspectiva que se tiene de la política. Aquella que considera que “al pueblo no se le hace caso”² (La República, 2019, setiembre 13); o el mejor de los casos solo se le escucha cada 5 o 6 años para las elecciones presidenciales.

CONCLUSIONES

En base a lo expuesto planteamos las siguientes conclusiones parciales y provisionales:

1. La corrupción política mata. No de manera directa, claro está. Mata porque priva del acceso a los medios de vida, como el acceso a los servicios públicos de salud, por ejemplo, que son muchas veces los únicos medios que tienen al alcance millones de personas. De manera que luchar por erradicarla no es una opción, es una necesidad.
2. Lo que habitualmente llamamos corrupción política, no es más que consecuencia de lo que a simple vista no es visible. Y, por no ser perceptible a simple vista muchas de las instituciones y autoridades que pretenden impulsar proyectos de lucha contra la corrupción política, lo hacen desde marcos conceptuales que presuponen el mal contra el cual quieren luchar.
3. Lo que no es visible a simple vista es que la corrupción política consiste en creerse la sede del ejercicio del poder político y ejercerlo sin referencia primera y última al pueblo, la única sede del ejercicio del poder. Esta es la perspectiva presupuesta en todo acto de corrupción política. Si no se corta esta visión, se deja intacta sus raíces.
4. Luchar contra la corrupción política no pasa por reformas legales ni reformas políticas, sino por transformar la política. La cual requiere cambiar la perspectiva que orienta la *praxis* política vigente, la cual presupone el desprecio del pueblo. Y, puesto que investigar –dice Carlo Ginzburg– no solamente es encontrar respuestas, sino también

¹ Al respecto, el sociólogo Alain Touraine (2017), quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los problemas sociales en América Latina, nos dice que la crítica más severa que se le puede hacer a nuestras instituciones es que, en lugar de expresar las voces de quienes se dieron las instituciones, el pueblo, nos impiden escucharlas.

² Este fue el consejo que Carlos Mesía, ex presidente del Tribunal Constitucional, le dio al disuelto parlamento peruano, ante el pedido popular del cierre del Congreso.

encontrar preguntas, finalmente quisiéramos plantear la siguiente pregunta: ¿Es posible reducir los actos de corrupción si se ejerce el poder político teniendo como referencia primera y última al pueblo?

Para seguir leyendo:

*Dussel, E. (2009). Política de la liberación. La arquitectónica. Volumen II. Disponible en: (https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/61.Politica_liberacion_arquitectonica_Vol2.pdf).

Referencias bibliográficas

- Araujo-Frias, J. (2019, octubre 5). “¿Quién manda aquí? A propósito de la disolución del Congreso de la República del Perú”. *Blog nuestraAmérica*, sección Estudios. Recuperado de <http://blog.revistanuestraamerica.cl/ojs/index.php/blognuestraamerica/article/view/56>. Consultado el 18 de octubre de 2019.
- Araujo-Frias, J. (2018, julio 3). Ante un niño que muere de frío, ¿tiene poder la Constitución política del Perú? Recuperado de <https://iberoamericasocial.com/ante-un-nino-que-muere-de-frio-tiene-poder-la-constitucion-politica-del-peru/>.
- Bautista Segales, J. J. (2019). El tiempo mesiánico como filosofía de la historia en la obra de Walter Benjamin (video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=RLjKtL1nz64&t=14s>.
- Baggini, J. (2019). *Cómo piensa el mundo. Una historia global de la filosofía*. Barcelona: Planeta.
- Bilbeny, N. (2014). “¿Qué es para Usted, la corrupción política?” En M. Seguró, *Hartos de corrupción*. Barcelona: Herder.
- Cifuentes, L. M. (2018). *La ética en 100 preguntas*. Madrid: Nowtilus.
- Cruz, M. (2014). “¿Qué es para Usted la corrupción política?” En M. Seguró, *Hartos de corrupción*. Barcelona: Herder.
- Cortina, A. (1996). “La generación moral de la sociedad y de la vida política”. En *Corrupción y ética*, Cuadernos de Teología Deusto Núm. 9, pp. 29-37.
- Camps, V. (2014). “¿Qué es para Usted la corrupción política?” En M. Seguró, *Hartos de corrupción*. Barcelona: Herder.
- Dussel, E. (2018, agosto 15). “La relación entre ética y política en el ejercicio legislativo” (video). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=1fp2gdQsgGo>.
- Dussel, E. (2006). *20 tesis de política*. México D.F: Siglo XXI.
- Defensoría del Pueblo (2017). “Radiografía de la corrupción en el Perú”. Recuperado de <https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Reporte-de-corrupcion-DP-2017-01.pdf>.
- La República (2019, setiembre 13). “Abogado invitado por Rosa Bartra: Al pueblo no se le hace caso”. *Política*. Recuperado de <https://larepublica.pe/politica/2019/09/13/adelanto-elecciones-constitucionalista-carlos-mesia-ramirez-comision-constitucion-pueblo-hace-caso-rosa-bartra/>.
- Marina, A. M y Rambaud, J. (2018). *Biografía de la humanidad. Historia de la evolución de las culturas*. Barcelona: Ariel.
- Sandoval Ballesteros, I. E. (2016). “Corrupción”. En *Diccionario de justicia*. (Pereda, C., Ed.). México D.F: Siglo XXI.
- Sandel, M. (2013). *Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado*. Barcelona: Debate.
- Salazar Bondy, A. (2013). *Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. ¿Existe una filosofía de nuestra América?* Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Touraine, A. (2017). “Prólogo”. En *La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo*, Antología esencial, editado por Calderón Gutiérrez Fernando. Buenos Aires: CLACSO.
- Villoria, M. (2014). “Prólogo”. En M. Seguró, *Hartos de corrupción*. Barcelona: Herder.

Jaime Araujo-Frias: Universidad Nacional de San Agustín. Egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Abogado. Bachiller en filosofía. Blogger en Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales; columnista en Derecho Crítico – Pensamiento & Praxis Social. Director del Centro de Estudios Disenso.

Recibido: 23/10/2019. Aprobado. Visto Bueno del Autor:--